

**АУДИТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ:
МЕТОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА**

**AUDIT OF INFORMATION SECURITY OF ORGANIZATIONS:
METHODS AND ADVANTAGES**

ДЕНИСЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ,

к.т.н., доцент,

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий».

ГОНЧАРОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,

магистрант,

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий».

МАСЛОВ ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ,

магистрант,

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий».

DENISENKO VLADIMIR VLADIMIROVICH

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Voronezh State University of Engineering Technologies.*

GONCHAROV ANDREY MIKHAILOVICH,

Master's student,

Voronezh State University of Engineering Technologies.

ILYA PETROVICH MASLOV,

Master's student,

Voronezh State University of Engineering Technologies.

В статье рассмотрены работы по аудиту информационной безопасности, как меры контроля корректной реализации системы защиты информации. В работе раскрыты преимущества различных типов подобных мероприятий, а также описаны этапы проведения аудита информационной безопасности. Подчеркнута важность риск-ориентированного подхода, как при подготовке к проведению аудита по информационной безопасности, так и на этапе разработки рекомендаций по результатам аудита информационной безопасности в соответствии с международными стандартами по менеджменту системы защиты информации. Также в данной статье отражена важность циклического подхода при организации мероприятий по аудиту информационной безопасности.

The article discusses the work on information security audit as a control measure for the correct implementation of the information security system. The paper reveals the advantages of various types of such events, as well as describes the stages of conducting an information security audit. The importance of a risk-based approach is emphasized, both in preparation for an information security audit, and at the stage of developing recommendations on the results of an information security audit in accordance with international standards on information security system management. This article also reflects the importance of a cyclical approach in the organization of information security audit activities.

Ключевые слова: *аудит, информационная безопасность, контроль, метод, защита данных, информация, конфиденциальность.*

Key words: *audit, information security, control, method, data protection, information, confidentiality.*

Для обеспечения информационной безопасности и защиты данных от несанкционированного доступа различным компаниям, организациям и предприятиям необходимо проводить серию мероприятий.

В наше время важно уделять достаточное внимание защите от утечек конфиденциальной информации, так как мошенники могут ей воспользоваться, и это может нанести серьезный ущерб предприятию. Одной из основных задач компании является предотвращение случайного или намеренного вмешательства, способного нанести ущерб операторам или пользователям [1]. Ответственные лица должны стремиться разработать систему защиты от утечки данных, а не только бороться с ее последствиями.

Данные, которые чаще всего подлежат краже:

- Финансовая информация: отчеты о доходах, баланс, движение денежных средств и прочие финансовые показатели.
- Научно-технические разработки: новые продукты, технологии и процессы.
- Данные для доступа к защищенным серверам: логины, пароли, токены.
- Личные данные сотрудников: имена, адреса, телефоны, кредитные карты и другая информация.

Аудита в информационной безопасности

Аудит информационной безопасности играет ключевую роль в обеспечении безопасности информации на предприятии. Он помогает определить текущее состояние мер безопасности, оценить уровень защиты данных и ИТ-систем, а также проверить их соответствие стандартам и критериям. Такая проверка может быть проведена при внедрении мер защиты информации или в случае необходимости независимой оценки безопасности системы. Проведение аудита позволяет заранее выявить потенциальные угрозы безопасности и защитить компанию от возможных проблем.

Аудит информационной безопасности является важным инструментом для защиты информации и предотвращения угроз ее безопасности. Этот процесс включает в себя исследование, оценку и анализ информационных систем, а также оценку и проверку эффективности защитных мер, применяемых для обеспечения безопасности [2].

Существуют два основных метода аудита информационной безопасности: технический и нетехнический.

Технические методы аудита информационной безопасности основаны на использовании специализированного программного обеспечения и технических инструментов для проверки безопасности информационных систем.

К таким методам относятся:

1. Сканирование портов: проверка открытых портов и служб на наличие уязвимостей, которые могут быть использованы для несанкционированного доступа к системе.
2. Проверка уязвимостей: анализ системы на наличие известных уязвимостей и слабых мест, которые могут быть использованы злоумышленниками.
3. Пентест: имитация атак на информационную систему с целью определения уровня защищенности и эффективности применяемых мер безопасности.
4. Нетехнические методы аудита информационной безопасности, напротив, не требуют использования специализированного программного обеспечения или технических инструментов. Эти методы ориентированы на оценку политик, процедур и соблюдение регуляторных требований.

К таким методам относятся:

1. Анализ политик и процедур безопасности: проверка соблюдения правил и процедур, установленных организацией для обеспечения безопасности информации.

2. Аудит обучения и осведомленности сотрудников: оценка эффективности программ обучения работников о безопасности информации и проверка их знаний.

3. Анализ физической безопасности: проверка условий хранения и защиты физических активов, включая серверы, компьютеры и другое оборудование.

Оба метода аудита информационной безопасности являются важными для обеспечения безопасности информации. Технические методы помогают идентифицировать уязвимости и слабые места в информационных системах, в то время как нетехнические методы фокусируются на оценке соответствия политикам, процедурам и обучении работников. Комбинированное использование этих методов позволяет эффективно обеспечивать безопасность информации в организации.

Для успешной реализации проекта по аудиту информационной безопасности необходимо выполнить следующие шаги. В первую очередь, требуется определить цели и задачи проекта, собрав начальную информацию об объектах, информации и критериях оценки. Также проводятся организационные мероприятия для подготовки к аудиту.

Затем необходимо согласовать условия и рамки проведения тестирования на проникновение, включая тип тестирования (внешнее или внутреннее), методологию (whitebox или blackbox), сроки, ограничения и другие параметры.

После этого проводится осмотр и обработка результатов. Собирается вся необходимая информация о ресурсах, системах и мерах безопасности, а также принимаются во внимание организационные меры в области информационной безопасности [3].

Затем проводится анализ соответствия стандартам и требованиям. На этом этапе проверяется, соответствует ли система стандартам и нормативным документам. Если соответствие не подтверждается, то в этапе разработки рекомендаций определяются пути улучшения системы информационной безопасности до требуемого уровня.

На основе результатов разрабатывается отчет, а также разрабатываются рекомендации, основанные на полученной информации, анализе и выводах. Эти рекомендации включают в себя все необходимые организационные и технические мероприятия для обеспечения требуемого уровня информационной безопасности.

Преимущества проведения аудита информационной безопасности:

- Выявление уязвимостей.

Проведение аудита информационной безопасности позволяет выявить слабые места в системах, приложениях и инфраструктуре организации. Это важно, так как уязвимости могут быть использованы злоумышленниками для несанкционированного доступа к данным или внедрения их в систему. Путем анализа и тестирования, аудиторы могут выявить эти уязвимости и рекомендовать меры по их устранению.

- Повышение безопасности.

Выявление уязвимостей и угроз безопасности является первым шагом к улучшению безопасности информационных систем. После проведения аудита, организация может разработать и внедрить меры по устранению обнаруженных проблем и улучшению уровня защиты. Это позволяет предотвратить потенциальные атаки и снизить риск инцидентов.

- Соблюдение нормативных требований.

Множество организаций подпадает под различные законодательные и регуляторные требования, касающиеся информационной безопасности. Проведение аудита помогает убедиться в соответствии этим требованиям. Нарушение нормативов может привести к серьезным юридическим последствиям и штрафам, аудит информационной безопасности позволяет предотвратить такие нарушения.

- Улучшение процессов.

Аудит информационной безопасности также может выявить недостатки в текущих процессах и политиках безопасности организации. Это предоставляет возможность для их

оптимизации и улучшения. Кроме того, аудит может выявить несоответствия между заявленными политиками и практической реализацией, что позволяет совершенствовать внутренние процессы.

- Реакция на новые угрозы.

Сфера ИБ постоянно меняется, и новые угрозы появляются почти ежедневно. Проведение регулярных аудитов позволяет оставаться в курсе последних угроз, обеспечивая возможность принимать меры по их предотвращению и реагированию.

Эффективная информационная безопасность обеспечивает не только защиту от кражи данных из корпоративных сетей предприятия, но также обеспечивает финансовую безопасность всего бизнеса [4]. Организации, стремящиеся к высокому уровню ИБ, активно работают над предотвращением следующих событий:

- Утечек корпоративных данных.
- Несанкционированного доступа и удаленного редактирования защищенной информации.
- Снижения уровня защиты, который может повлиять на доверие инвесторов, поставщиков, контрагентов и других заинтересованных сторон.

Угрозы в сфере ИБ могут иметь разные источники, поэтому важно своевременно классифицировать и анализировать их [5]. Это позволяет достичь наивысшей степени охвата потенциальных уязвимостей в бизнес-процессах организации.

В информационной безопасности важно следовать трем принципам:

1. Конфиденциальность: обеспечивает защиту информации от несанкционированного доступа или раскрытия. Этот принцип гарантирует, что только уполномоченные пользователи имеют доступ к конфиденциальным данным и информации.

2. Целостность: информация остается целой и нетронутой. Предотвращает несанкционированные изменения, модификации или повреждения информации.

3. Доступность: гарантирует, что информация доступна для уполномоченных пользователей в нужное время и место. Этот принцип предусматривает наличие необходимой инфраструктуры и технологий, чтобы пользователи могли получить доступ к информации без проблем.

Соблюдение этих принципов обеспечивает надежную защиту информации и бизнес-процессов организации.

Для проведения качественного анализа уязвимостей информационной структуры, необходимо выделить различные категории угроз, которые могут возникнуть в системе организации.

Эти угрозы могут быть классифицированы следующим образом:

Класс 1. Потенциальные источники угрозы могут находиться в следующих местах:

- Внутри информационной системы (ИС) самой организации.
- В пределах области видимости ИС, что включает в себя устройства, способные осуществлять несанкционированную звукозапись.
- За пределами зоны видимости ИС, например, возможность перехвата данных в процессе их передачи

Класс 2. Воздействие на ИС может представлять из себя два основных типа угроз:

- Активные угрозы, такие как трояны и вирусы, которые могут нанести активный вред системе.
- Пассивные угрозы, как копирование конфиденциальной информации злоумышленником, которые могут привести к утечке данных.

Такой подход к классификации угроз позволяет более точно анализировать и противодействовать разным видам потенциальных уязвимостей в информационной структуре организации.

Класс 3. Способы обеспечения доступа могут включать в себя следующее:

- Прямой доступ, например, путем кражи паролей.
- Использование уязвимостей систем контроля доступа

Главные цели атак на информационно-технологическую инфраструктуру компании включают:

1. Получение контроля над ценными ресурсами и данными.
2. Установление несанкционированного доступа к корпоративной сети.
3. Ограничение деятельности предприятия в определенной сфере.

Второй метод чаще всего используется по заказу недобросовестных конкурирующих компаний.

Конкретные факторы, которые могут представлять угрозу для информационной безопасности любого предприятия, включают:

1. Программное обеспечение, обладающее функцией вируса.
2. Хакеры-мошенники.
3. Инсайдеры, то есть сотрудники, действующие как с злыми намерениями, так и по неосторожности.
4. Естественные бедствия и природные явления.

Угрозы могут быть осуществлены различными методами, такими как:

- Организация перехвата данных.
- Размещение программных или аппаратных "закладок".
- Нарушение работы локальных беспроводных корпоративных сетей.
- Получение инсайдерами доступа к инфраструктуре компании.

Лучшие практики аудита информационной безопасности:

- Привлечение сторонних экспертов для проведения аудита – Один из ключевых аспектов успешного аудита. Это позволит обеспечить более объективную и независимую оценку результатов аудита, что позволяет получить более полную картину состояния информационной безопасности и выявить возможные проблемы, которые могут быть упущены внутренними специалистами.

- Регулярное проведение аудита – позволяет постоянно контролировать состояние системы и своевременно выявлять потенциальные угрозы. Это также помогает определить эффективность принятых мер безопасности и при необходимости вносить коррективы.

- Разработка внутренних документов – Закончив аудит информационной безопасности важно и нужно составить отчет с результатами. После проведения аудита важно разработать и внедрить внутренние документы, которые описывают политику информационной безопасности компании и определяют процедуры и стандарты для обеспечения безопасности информации. Эти документы должны быть доступны всем сотрудникам и строго соблюдаться.

Заключение

Значимость аудита информационной безопасности для организаций невероятно важна и обоснована множеством причин. Во-первых, он обеспечивает надежную защиту конфиденциальных данных путем систематической проверки и оценки системы безопасности организации. Это позволяет предотвратить возможные потери и ущерб от кибератак, которые в последнее время становятся все более распространенными и опасными.

Во-вторых, проведение аудита информационной безопасности помогает поддерживать репутацию компании в глазах клиентов и партнеров, так как демонстрирует их надежность и

ответственность в вопросах защиты информации.

В-третьих, регулярный аудит позволяет выявить слабые места в системе безопасности организации и разработать эффективные меры по их устранению. Это способствует повышению общего уровня информационной безопасности и снижению рисков, связанных с киберугрозами.

Таким образом, аудит информационной безопасности является ключевым элементом в обеспечении стабильности и успеха бизнеса в современном мире. Он помогает организациям сохранять конкурентоспособность, минимизировать риски и обеспечивать защиту своих информационных активов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Information Security as the Basis of Digital Economy / A.V. Skrypnikov, V.G. Kozlov, V.V. Denisenko [et al.] // 27–28 февраля 2020 года. 2020. Vol. 148. pp. 149-153. DOI 10.2991/aebmr.k.200730.028. EDN NAIBVQ.

2. Заводцев И.В. Методы и способы управления инцидентами информационной безопасности / И.В. Заводцев, А.Е. Гайнов // Математические методы и информационно-технические средства: материалы IX Всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 21-22 июня 2013 года / редколлегия: И.Н. Старостенко ответственный редактор, С.А. Вызулин, Е.В. Михайленко, Ю.Н. Сопильняк. Краснодар: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2013. С. 122-126. EDN YTAQLN.

3. Сидак Д.А. Интеллектуализация процессов мониторинга и управления инцидентами информационной безопасности / Д.А. Сидак, А.А. Сидак // Искусственный интеллект. Теория и практика. 2023. № 3(3). С. 76-79. EDN PXCPIZ.

4. Буренин А.Н. Управление инцидентами при обеспечении безопасности информационных подсистем автоматизированных систем управления сложными организационно-техническими объектами / А.Н. Буренин, К.Е. Легков, В.В. Оркин // Инфокоммуникационные технологии. 2018. Т. 16. № 1. С. 122-131. DOI 10.18469/ikt.2018.16.1.14. EDN XTHBLV.

5. Аналитическая оценка операционных характеристик систем защиты информации / И.А. Хвостов, В.В. Денисенко, К.С. Евтеева [и др.] // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 9-2. С. 91-94. DOI 10.24411/2500-1000-2019-11533. EDN ADRANX.

©Денисенко В.В., Гончаров А.М., Маслов И.П., 2023.